

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
Beyza Yılmaz Sönmez
- Câhiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1034**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1044**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1053**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1069**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1078**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1096**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1102
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1112
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1127
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1135
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1153
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1164
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1172
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1199
Doç. Dr. Yonca Altındal
- Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri..... 1205
Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Câhiliye'den İslâm'a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm)

Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Özet

İslâm dini tevhid inancını getirerek putperestliğe karşı kati bir tavır almış, bu inançtan kaynaklanan ve insan onuruna ters düşen bütün kötü âdetleri ortadan kaldırarak putlara tapmayı yasaklamıştır. Ayrıca hukukî ve ahlâkî yönüyle Câhiliye zihniyetine karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdürmüş, ahlâk dışı ve zalimce addedilen davranışlara son vermiş, Câhiliye anlayışının bütün tezahürlerini yok ederek yerine medenî ve ahlâkî davranışların egemen olduğu yeni bir hayat düzeni tesis etmiştir. Allah Resûlü Vedâ haccındaki meşhur hutbesinde Câhiliye devrinin kan davasını, ribâsını, hac hizmetlerinden sikâye (su ihtiyaçlarını karşılama) ve sidâne (Kâbe ile ilgili hizmetler) haricindeki dinî gelenek ve uygulamalarını yasaklamıştır. Bununla beraber Resûl-i Ekrem'in Câhiliye devri Arapları'na ait kültürel yapıyı, anlayış ve değerleri tamamen reddetmediği, İslâm'ın temel hükümleriyle ters düşmeyen bazı hususları ya olduğu gibi ya da değiştirip dönüştürerek kabul ettiği görülmektedir. Bunun en önemli örneklerinden biri hac ibadetinde yaşanmış ve bundan dolayı bu çalışmaya konu edilmiştir. Bu doğrultuda hac, ifası sırasındaki kronoloji göz önünde bulundurularak Câhiliye ve İslâmî dönem olmak üzere iki ana başlıkta ele alınacaktır. Böylece Allah Resûlü'nün vefatına yakın bir zamanda gerçekleşen ve söz konusu ibadetin aslına rücu ettirilerek tevhid inancına ve Hz. İbrahim'in sünnetine uygun hale getirilmesi anlamına gelen değişim ve dönüşüm ortaya konulmuş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: İslâm Tarihi, Câhiliye, İbadet, Hac.

Hajj From Jahiliyya to Islam (The Change and Transformation of An Act of Worship)

Abstract

Islam took a firm stance against idolatry by introducing the belief in monotheism, and prohibited idol worship by eliminating all bad customs arising from this belief and contrary to human dignity. In addition, it continued the struggle against the Jāhiliyya mentality with its legal and moral aspects until the end, put an end to behaviors that were considered immoral and cruel, destroyed all manifestations of the Jāhiliyya mentality, and established a new order of life in which civilized and moral behaviors prevailed. In his famous sermon at the Farewell pilgrimage, the Messenger of Allah prohibited the blood feuds, ribas, religious customs and practices of the Jāhiliyyah era, except for the services of the pilgrimage such as sikāya (meeting the water needs) and sidāna (services related to the Ka'bah). However, it is seen that the Messenger of Allah did not completely reject the cultural structure, understanding and values of the Arabs of the Age of Ignorance, and accepted some of the issues that did not contradict the basic provisions of Islam either as they were or by changing and transforming them. One

of the most important examples of this was the practice of hajj, which is the subject of this study. Accordingly, Hajj will be discussed under two main headings, namely the Jähiliyyah and Islamic periods, taking into account the chronology during its performance. In this way, the change and transformation that took place close to the death of the Messenger of Allah (pbuh), which means the restoration of the worship in question to its original form and making it in accordance with the belief in tawhid and the Sunnah of Prophet Abraham, will be revealed.

Keywords: Islamic History, Jahiliyya, Worship, Hajj.

Giriş

İlâhî dinlerin en önemli ibadetlerinden biri hacdır. Gitmek, yürümek, yönelmek, kastetmek ve ziyaret etmek gibi anlamlara gelmekte olan hac (İbn Manzûr, t.y., c. 2 s. 226-230), köken itibarıyla Hz. İbrahim'e dayanmaktadır. Araplar aslını bozup ifası esnasında putperestliği çağrıştıran birçok sembol ve hurafe ihdas etseler de Beytullah'a hürmet, tavaf, hac, umre, vakfe, kurban, "Lebbeyk" nidaları eşliğinde telbiye getirmeye devam etmişlerdir. (Kelbi, 1995, s. 6; Ezrakî, 2003, c. 1 s. 185-186)

1. Câhiliye Dönemi'nde Hac

Araplar hac seyahatleri ve ibadetlerini haram aylarda gerçekleştirirlerdi. (Ezrakî, 2003, c. 1 s. 285; Taberî, 1967, c. 2 s. 255; Cevâd Ali, 1993, c. 8 s. 471-473) Bu aylardan biri Arapların umre zamanları olarak bilinen kamerî takvimin yedinci sırasındaki Receb idi. Diğerleri ise takvimde on birinci ve on ikinci sıralarda yer alan Zilkade ile hac ayı anlamına gelen Zilhicce ve hicrî yılın ilk ayı olan Muharrem'di. Peş peşe gelen bu üç ay, hac zamanları olup kabileler Zilkade'de yola koyulmaktaydı. Araplar için büyük bir öneme sahip olan Hicaz bölgesindeki panayırlar da bu aylarda kurulurdu. İnsanlar hac yapmak üzere yola çıktıkları zaman evvela Zilkade'nin başında kurulup yirmi gün devam eden ve câhiliye döneminin en meşhur panayırı olan Ukâz'a gidip orada alışveriş yaparlardı. Akabinde Zilkade'nin son on günü kurulan Mecenne ve sonrasında da Mekke yakınlarındaki Zülmecâz panayırına katılıp alışveriş yapma fırsatı bulurlardı. Terviye olarak bilinen Zilhicce'nin 8. günü panayırın son bulması ve vakfe yapmak üzere Arafat'a ya da Müzdelife'ye çıkış izni verilmesiyle hac görevleri başlar, haccın tamamlanmasını müteakiben de Zilhicce'nin ikinci yarısı ile Muharrem ayında hacılar evlerine dönerdi. (Ezrakî, 2003, c. 1 s. 280-281; Cevâd Ali, 1993, c. 8 s. 477)

Kamerî takvimi kullanan Araplar, zaman içerisinde haram ayların yerlerinde değişiklik yapmak veya hac ibadetinin sabit bir mevsimde yapılmasını temin edebilmek için nesî adında bir uygulamaya başvurmuşlardı. Hac mevsimini sabitlemek üzere ayların yerleriyle oynayarak ay takvimini güneş takvimine uyarlayan söz konusu uygulama sebebiyle de hac mevsimi on iki ya da yirmi dört yılda bir gerçek zamanına denk gelmekteydi. (Fayda, 2006, c. 32 s. 578; Ayrıntılı bilgi için bkz. İbn İshâk, 1978, 100; İbn Hişâm, 1990, c. 1 s. 58-60; Ezrakî, 2003, c. 1 s. 274-275; Cevâd Ali, 1993, c. 8 s. 488-508)

Araplar terviye günü vakfe yapmak üzere yola çıkmadan evvel Zülmecâz panayırında su ikmali yaparak ihtiyaçlarını tamamlardı. Hatta bazıları o gün "Suya kanın! Zira o gün Arafat ve Müzdelife'de su bulamazsınız" diye seslenirdi. Ticaret yapmak isteyen Câhiliye Arapları Ukâz, Mecenne ve Zülmecâz panayırlarında hazır bulunur ve terviye günü alışverişe son verirlerdi. Ticaret ve alışveriş yapmak istemeyenlerse diledikleri zaman evlerinden çıkardı. (Ezrakî, 2003, c. 1 s. 280-281)

İslâm'dan önce Mekke'de ikâmet edip Kâbe'nin hizmetini görmekte olan Kureyş ve onunla akrabalık ya da müttefiklik ilişkisi olan Kinâne ve Huzâa gibi kabileler, sahip oldukları ayrıcalıklar nedeniyle kendilerini "Hums, Ehlü'l-Hums, Ahmesî", hac ve Kâbe ile ilgili herhangi bir imtiyaza sahip olmayan diğer kabileleri ise "Hill, Ehlü'l-Hill, Hillî" şeklinde isimlendirmektedirler. Söz konusu ayrıcalıktan dolayı hac işlerinin idaresi ve hac görevinin ifasında Kureyş tarafından çifte standart uygulamaktaydı. Örneğin vakfe yapmak için arefe olarak bilinen Zilhicce'nin 9. günü Kureyş ve Hums ehlinde olanlar Müzdelife mevkiinde, Hillî olan diğer Araplar ise Arafat'ta toplanmaktaydı. (İbn İshâk, 1978, s. 97-98, 101-102; Ezrakî, 2003, c. 1 s. 269-271, 281)

Hac ya da umreye niyetlenenlerin yapması gereken ilk iş ihrama girmektir. Hac aylarında umre yapmanın en büyük günahlardan biri olduğuna inanan Kureyş ve diğer Arap kabileleri, "Ukâz, Mecenne ve Zülmecâz panayırlarında mutlaka ihramlı bulunun" derler (Ezrakî, 2003, c. 1 s. 285) ve putlar adına ihrama niyetlenirlerdi. Örneğin Yesribliler Menât putu için ihrama girerdi. (Mâlik b. Enes, 1998, "Hac", 1316; Buhârî, 2002, "Hac", 79, "Umre", 10, "Tefsîr (Necm)", 53/3; Müslim, 2006, "Hac", 260-261)

İhrama girildikten sonra birtakım yasaklar söz konusuydu. Hums ehlinde olanların ihramlı iken kurutulmuş süzme yoğurttan elde edilen keş yemeği yapmaları, yağ eritmeleri, evlerde ateş yakmaları, kıldan yapılmış çadırlara girmeleri ve buralarda gölgelenmeleri yasaktı. (İbn İshâk, 1978, s. 102; Ezrakî, 2003, c. 1 s. 266) Ayrıca süzme peynir yapmazlar, süt biriktirmezler, çocuğu doyuncaya kadar emziren annesinden ayırmazlar, saçlarına ve tırnaklarına müdahale etmezler, et yemezler ve evlerine kapılardan girmezlerdi. (Muhammed b. Habîb, 1942, s. 180) Herhangi bir evin gölgesi altında bulunmayı yasak kabul eden Ahmesîler, yemek yeme ya da eşya alma gibi bazı ihtiyaçlarından dolayı evlerine girmeleri gerektiğinde, kapı eşiğinin altından ve kapı çerçevesinin üstünden de geçmezlerdi. Evlerinin çatı kısmından veya arka tarafından bir giriş yeri açıp tavan kısmına girerek oradan odalarına giderler, çıkacakları zaman da yine aynı yerden çıkarlardı. (Ezrakî, 2003, c. 1 s. 272)

Hille ehlinde hac veya umre yapmak amacıyla Mekke'ye gelenlerin, yanlarında getirdikleri yiyecekleri Harem bölgesinde yemeleri uygun değildi. Ancak satın almak suretiyle veya misafirlere ikram olarak verilen Harem yemeklerinden yiyebilirlerdi. (İbn İshâk, 1978, s. 102; Ezrakî, 2003, c. 1 s. 266-267) Yine hac esnasında sadece Harem içinde avlanmayı yasak sayar, zengin olanları mallarının tamamını veya çoğunu bağışlar, fakirleri yağ eritip yerd. Hillîler ihtiyaçları kadar yün kumaş, post veya kıl dokuma kumaşı kullanır, evin kapısından girmez, ihramlı oldukları sürece herhangi bir gölgeye sığınmazdı. Özellikle hac günlerinde bolca yağ kullanıp et yerler, et haricinde ne bir şey almak ne de satmak isterlerdi. (Muhammed b. Habîb, 1942, s. 180-181)

Telbiye, hac veya umre yapanların sıkça tekrarladığı Allah'ı anmaya yönelik sözlerdir. Câhiliye döneminde her kabilenin inandıkları putlara göre farklılık arz eden kendine ait kafiyeli bir telbiyesi vardı. Mesela İsâf'a tapan Kureyş kabilesi, "Lebbeyk, Allâhümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke lek. İllâ şerîkun hüve lek. Temlikuhu vemâ melek" yani "Allah'ım! Davetine isteyerek uydum ve emrine amadeyim. Allah'ım! Davetine icabet boynumun borcudur. Senin eşin ve ortağın yoktur. Yalnızca bir ortağın vardır. O da senin hükmündedir. Sen ona ve onun sahip olduklarına hükmedersin" sözleriyle telbiyelerini getirirlerdi. (Kelbî, 1995, s. 7; Muhammed b. Habîb, 1942, s. 311-313) Akk kabilesi ise Mekke'ye ulaşınca iki zenci köleyi önüne katar ve bunlar kervanın önünde "Biz Akk'ın kargalarıyız" diyerek ilerler, onları takip eden kabile mensupları da "Akk kabilesi sana teslimdir. Yemenli kullarıdır. Bize izin ver, yeniden haccedelim" sözleriyle mukabelede bulunurlardı. (Kelbî, 1995, s. 7; Muhammed b. Habîb, 1942, s. 311-313)

Vakfe, haccın ana unsurlarından biriydi. Ahmesîler hac ibadetini kısaltarak Arafat'ta vakfe yapmayı kendilerinden kaldırmışlardı. (Ezrakî, 2003, c. 1 s. 271; Ayrıca bkz. Muhammed b. Habîb, 1942, s. 236) Zira Kureyşliler, her ne kadar Hz. İbrahim'in dininin esaslarından biri olduğunu bilseler de Ahmesîlerin Harem sınırları dışına çıkarak vakfe yapmasını ve Kâbe'ye gösterdikleri saygıyı başka şeylere göstermesini doğru bulmuyorlardı. Bunun yerine "Biz Kâbe'nin bekçileriyiz" diyerek arefe günü akşamı Müzdelife'de vakfelerini yaparlardı. (İbn İshâk, 1978, s. 97; Ayrıca bkz. Vâkıdî, t.y., c. 3 s. 1077, 1102; Muhammed b. Habîb, 1942, s. 236) Hillîler ise arefe günü Arafat'a gelip burada vakfelerini yapar ve hava kararınca kadar vakfe yerinde beklerlerdi. Hillîler güneşin batımına yakın Arafat'tan, Ahmesîler de hemen hemen aynı vakitlerde buldukları yerden ayrılarak Müzdelife sınırları içinde yer alan Kuzah tepesine gelip buluşurlar ve güneş doğuncaya kadar burada bir vakfe daha yaparlardı. (Ezrakî, 2003, c. 1 s. 281-282) Her iki grup da "Ey Sebir dağı! Aydınlan ki yerimizden ok gibi fırlayalım" diyerek buldukları yerde bekler ve güneşin doğuşuyla birlikte Müzdelife'den ayrılırlardı. (İbn İshâk, 1978, s. 98; Ezrakî, 2003, c. 1 s. 282)

Vakfeden sonra Mina'ya hareket eden hacılar, daha önce Arafat ve Müzdelife'de olduğu üzere düzeni sağlayan Sûfe ehlinin¹ öncülüğünde şeytan taşlamaya geçirdi. Sûfeli bir rehber şeytan taşlama işine başlamadan, hacılar bu görevlerini yerine getiremezdi. İş acele olanlar rehberine gidip "Kalk bize ön ayak ol ki biz de sana uyararak şeytanı taşlayalım" derdi. Rehber de "Hayır, güneş tepeden batıya doğru meyletmedikçe olmaz" şeklinde cevap verirdi. Güneş tam tepe noktasından batıya doğru dönünce rehber şeytan taşlamaya başlar, peşinden de hacılar bu görevi ifa ederdi. (İbn Hişâm, 1990, c. 1 s. 139; Taberî, 1967, c. 2 s. 257)

Şeytan taşlama görevinin yerine getirildiği Mina mevkiinde birçok put bulunmaktaydı. Söz konusu mevkide putların yer alması geleneğini ilk başlatan ise buraya yedi adet put diken Amr b. Lühay'dı. Şeytana atılması gereken taşlar bu putlara taksim edilerek her birine günde 21 taş atılır ve o sırada putlara şöyle seslenilirdi: "Sen bundan evvel taş atılan falanca puttan daha büyüksün." (Ezrakî, 2003, c. 2 s. 771-772) Şeytan taşlama görevi bitip de hacılar Mina'dan ayrılmaya hazırlandığında Sûfe ehli yokuşun iki tarafını tutardı. Hacılar orada durarak, "Ey Sûfeliler! müsaade edin" deseler de onlar kimseye izin vermezdi. Ancak tüm hacılar görevlerini ifa ettikten sonra müsaade edilir ve bunun üzerine Mina'dan çıkışlar başlardı. Bu gelenek Cürhüm ve Huzâa kabilelerinin yönettiği günden beri böyleydi. (Taberî, 1967, c. 2 s. 257; Ayrıca bkz. İbn Hişâm, 1990, c. 1 s. 139)

Şeytan taşlama görevini müteakiben yerine getirilen diğer bir görev ise tavafı. Tavaf; önceleri Safâ ve Merve tepelerinde yer alan ancak Kusay b. Kilâb ile birlikte biri Kâbe'nin diğeri de Zemzem kuyusunun yanına alınan İsfâf putunun yanında başlar, Nâile putunda son bulurdu. Bu doğrultuda ilk olarak İsfâf'ın, akabinde de Hacerülesved'in önüne gelinir, istilâm yapıp Kâbe sağ tarafa alınarak dönmeye başlanır ve bu dönüşler yediye tamamlandıktan sonra, önce Hacerülesved'in müteakiben de Nâile'nin yanında yine istilâmla son bulurdu. (Ezrakî, 2003, c. 1 s. 189-190, 267) Kureyş kabilesi, Uzzâ'ya ve diğer büyük putlara duydukları saygıdan dolayı "Lât, Uzzâ ve üçüncüsü Menât hürmetine! Şüphesiz bu üçü yüce kuğular ve şefaatleri umulan varlıklardır" diyerek Kâbe'yi tavaf ederdi. (Kelbî, 1995, s. 19)

Kâbe'ye olan hürmetin en önemli işareti olması hasebiyle Ahmesîler tavaf sırasında yalnızca yeni elbise giyerler, çıplak ve ayakkabısız bir şekilde bu görevi ifa etmezlerdi. Hillîler ise Hums ehlinin kiraladığı ya da ödünç almış oldukları elbiselerle Kâbe'yi tavaf edebilirler, eğer elbise bulamazlarsa harem dışına elbiselerini çıkarıp giriş kapısına bırakarak tavafını çıplak yapmak zorunda kalırlardı. Bu durumda olan erkekler tamamen çıplak olarak gündüz,

¹ Hacılara rehberlik edenlerden oluşan topluluk.

kadınlar ise gömlek hariç üzerlerindeki hepsini çıkarıp atarak geceleri tavaf ederdi. Tavaf bittikten sonra haremde çıkarılan elbiselerini bıraktıkları yerde bulurlardı. Zira söz konusu elbiselere kimse dokunmazdı. Kâbe'yi çıplak tavaf etme zorunluluğu, onu ilk defa tavaf eden Hillîlere mahsustu. Bununla birlikte Hill ehlinden şerefli kabul edilen ve Ahmesî elbisesi bulamayan bazı erkek ve kadınlar, yanlarında getirdikleri yeni elbiseleriyle tavaflarını ifa ederdi. Fakat tavaflarını bitirince bu elbiselerini atarlar ve kimse onlara dokunamazdı. Bundan dolayı da bu tür elbiselere "lekâ" adı verilirdi. (İbn İshâk, 1978, s. 97, 102; Muhammed b. Habîb, 1942, s. 180-181; Ezrakî, 2003, c. 1 s. 267-268, 272-274)

Tavaftan sonra ifa edilmesi gereken diğer bir görev de sa'y idi. Aynı zamanda tavaf da denilen bu görev, İshâf putunun bulunduğu Sâfâ ile Nâile putunun yer aldığı Merve tepeleri arasında gerçekleştirilir (Muhammed b. Habîb, 1942, s. 311) ve o sırada insanlar putların yanından geçerken onlara ellerini sürer veya vücutlarıyla sürünürlerdi. (Ezrakî, 2003, c. 1 s. 189-190) Ancak Menât putu adına ihrama girip telbiye getiren Yesribliler, kendileri için helal görmediklerinden dolayı Sâfâ ile Merve arasında sa'y yapmazlardı. (Mâlik b. Enes, 1998, "Hac", 1316; Buhârî, 2002, "Hac", 79, "Umre", 10, "Tefsîr (Necm)", 53/3; Müslim, 2006, "Hac", 260-261)

Sa'yi müteakiben yapılması gereken önemli bir görev de kurban kesme idi. Araplar hac yapmak üzere yola çıktıkları zaman kurban etmek için seçtikleri bir hayvanı işaretler, boynuna gerdanlık gibi bir eşya asıp artık ona binmezlerdi. Ayrıca bazıları devenin hörgücünü veya vücudunun başka bir kısmını yaralayarak kanını akıtır ve bu suretle hayvanın kurbanlık olarak belirlendiğini etrafına ilan ederdi. (Schacht, 2001, c. 11 s. 681; Ateş, 1996, s. 174-175; Demircan, 2020, s. 213) Kâbe'nin hemen yanında putlar adına kesilen kurbanların kanları Kâbe'ye sürülür, etleri de "Kurt kuş yiyinceye kadar Allah için kestiklerimizden yememiz helal değildir" denilerek taşların üzerine konulurdu. (İbn İshâk, 1978, s. 100, 115, 118) Mesela Kureys, kurbanlarını Kâbe'nin yanı başında yer alan İshâf ve Nâile putlarının önünde ve onlar adına keserdi. (Kelbî, 1995, s. 29; Ezrakî, 2003, c. 1 s. 190, 551)

Araplar Mekke'de hac ile ilgili belirli görevleri yerine getirdikten sonra kendi putlarını da ziyaret etmeden evlerine ya da memleketlerine dönmezlerdi. (Muhammed b. Habîb, 1942, s. 318-319) Örneğin Kâbe tavaf edildikten sonra Huzâa kabilesine ait olup Kureys, Kinâne ve Mudâr kabilelerinin de saygı gösterdiği Uzzâ putu tavaf edilmeden ihramdan çıkılmazdı. Hatta Mekke ile Tâif arasındaki Nahle bölgesinde yer alan söz konusu putun yanında bir gün kalınmadan geri dönülmezdi. (Ezrakî, 2003, c. 1 s. 199) Yine Evs ve Hazrec kabileleri başta olmak üzere Yesrib ve civarında yaşayan diğer Arap kabileleri de Mekke ile Medine arasındaki Kudayd mevkiine yakın Müşellel'de yer alan Menât putu için telbiye getirir ve onun yanına gidip tıraş olarak ihramdan çıkarlardı. Hatta bunu yapmazlarsa haclarını tamamlanmış kabul etmezlerdi. (Kelbî, 1995, s. 14; Ezrakî, 2003, c. 1 s. 196-197)

2. İslâmî Dönemde Hac

İslâm dininin gelişimiyle birlikte pek çok alanda olduğu gibi ibadetlerle ilgili de büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanmıştı. Bu anlamda hac, Allah Resûlü'nün vefatına yakın bir zamanda aslına rücu ettirilerek tevhid inancına uygun hale getirilmiş son ibadetti. Zira söz konusu ibadetin farz kılınması, Mekke'nin fethedilerek Kâbe'nin ve çevresinin putlardan temizlenmesini müteakiben 9/630 yılında gerçekleşmişti. (İbn Hibbân, t.y., s. 212. Haccın farz kılınış tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Şulul, 2008, s. 614-619; Barış, 2021, s. 555-557)

Hz. Peygamber, Tebuk Seferi dönüşü hac görevini ifa etmek istese de münafıkların gerçek yüzlerinin ortaya çıkmaması (İbn Hişâm, 1990, c. 4 s. 187), müşriklerle bir arada hac yapmayı istememesi (Kâsım b. Sellâm, 2007, c. 1 s. 269-270; Taberî, 2001, c. 11 s. 309) ve nesî

uygulamasından dolayı takvimdeki ayların gerçek yerlerinde olmaması (Bîrûnî, 1878, s. 62-63) gibi gerekçelerle hac yapma isteğini hicretin 10. yılına ertelemişti. Ancak bir farz olarak, hali vakti yerinde olan Müslümanların bu sorumluluğu yerine getirmesi de şarttı. Bundan dolayı Resûl-i Ekrem, Müslümanlara bu vazifelerini yaptırmak için hac emri olarak Hz. Ebû Bekir'i görevlendirmişti. Ayrıca yola çıkmadan önce ona, müşriklere karşı dinî ve siyasî muhalefetini gösterebilmek amacıyla hac ibadeti sırasındaki uygulamalara dair birtakım talimatlar vermişti. (Vâkıdî, t.y., c. 3 s. 1077; Ezrakî, 2003, c. 1 s. 278)

Aslında haccın Hz. İbrahim'in sünnetine uygun hale getirilmesine yönelik ilk girişimler bizzat Allah Resûlü tarafından 7/629 yılında gerçekleşen Umretü'l-kazâ ziyareti sırasında başlamıştı. (İbn Sa'd, 2001, c. 2 s. 155-156; Taberî, 1967, c. 3 s. 160) Ancak farklı zamanlarda gelen âyetlerin yanı sıra Hz. Peygamber'in 10/632 yılında gerçekleştirdiği Vedâ haccı sırasındaki söz ve uygulamaları, bahse konu olan ibadetin şirk içeren uygulamalardan arındırılıp İslâmîleştirilmesi açısından son derece önemli ve belirleyiciydi. Bu anlamda dikkat çekilen ilk hususlardan biri haccın yapıldığı zaman dilimiyle ilgiliydi. Gelen âyetlere bakıldığı zaman; evvela İslâm öncesi dönemde olduğu gibi Allah katında ayların sayısının on iki olduğu, bunlardan dördünün hac ibadetini de bünyesinde barındıran haram aylar olarak kabul edildiği (Tevbe 9/36) ve bu ayların hürmetine uyulması gerektiği (Mâide 5/2, 97) zikredilmekteydi. Ancak hicretin 2. yılında gerçekleşen Batn-ı Nahle Seriyyesi sırasında haram ayların hürmeti, müşriklere Müslümanlar arasında tartışma konusu olmuş ve Müslümanlar haram aylarda savaşmakla itham edilmişti. Bunun üzerine söz konusu aylarda savaşmanın büyük günah olduğu fakat Allah'ı inkâr etmenin, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmanın ve Müslüman olan halkını oradan çıkarmanın daha büyük günah olduğu belirtilerek müşrikler o güne kadar yaptıklarından dolayı eleştirilmişti. (Bakara 2/217)

Yine peş peşe gelen Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında savaş yapılamamasından dolayı haram ayların yerlerinde değişiklik yapmak ya da yaz aylarında yapılan yolculukların oldukça meşakkatli geçmesi ve panayırlardaki ticarî faaliyetlerin bundan olumsuz bir şekilde etkilenmesi hasebiyle hac ibadetinin sabit bir mevsimde yapılmasını temin edebilmek için başvurulmuş nesî de Medine döneminin son zamanlarında kaldırılan uygulamalardan biriydi. Nitekim Hz. Peygamber'in vefatına yakın bir dönemde nâzil olan Tevbe Sûresi'nin 37. âyeti ile Allah Resûlü'nün Veda haccı sırasındaki "Ey insanlar! 'Haram ayları ertelemek, ancak küfürde daha ileri gitmektir ki, bununla inkâr edenler saptırılır. Allah'ın haram kıldığını helal kılmak için haram ayı bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar.' Biliniz ki, zaman Allah'ın, göklerle yeri yarattığı güne benzer bir şekilde dönmüştür..." (Vâkıdî, t.y., c. 3 s. 1112. Ayrıca bkz. İbn Sa'd, 2001, c. 2 s. 167-168; Ezrakî, 2003, c. 1 s. 278) sözleri, bahse konu olan uygulamanın kaldırılışını ve bunun nedenini açıkça ortaya koymaktaydı.

İslâm'ın gelişiyle birlikte düzenlemeye tabi tutulan diğer bir uygulama da ihram ve yasakları ile ilgiliydi. Bu bağlamda ilk olarak ihram yasakları hakkındaki yanlış anlayışların düzeltilmesi yoluna gidilmişti. Mesela hac yapmak üzere niyetlenip ihrama girmiş olan hacı adaylarının evlerine kapılarından girme yasağı, "Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir; fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır" (Bakara 2/189) âyetiyle ortadan kaldırılmıştı. (Ezrakî, 2003, c. 1 s. 197, 272) Yine ihram olarak kullanılacak elbiselerin niteliği ile ilgili olarak da kendisine yöneltilen bir soru üzerine Hz. Peygamber, "Gömlek, don, bornoz, sarık ve mest giymeyiniz. Ayakkabısı olmayan kimse mestlerinin topuktan aşağısını keserek giysin. Zâferân ve Vers'le boyanmış elbise giymeyin. İhramlı kadın yüzüne peçe örtmesin eldiven de kullanmasın" (Tirmizî, 1996, "Hac", 18. Ayrıca bkz. Buhârî, 2002, "Hac", 21; Müslim, 2006, "Hac", 1-3) diyerek sınırları çizmişti.

Telbiye ilk defa Hz. İbrahim tarafından ihdas edilmişse de putperestliği Mekke'ye getiren Amr b. Lühay, telbiyenin de aslını bozup şirk unsurları içerir hale getirmişti. Haccın en önemli alametlerinden biri olan bu anlamlı zikir cümlelerinin aslına kavuşturulması ise yine Allah Resûlü'nün kendi dilinden dökülen "*Lebbeyk, Allâhümme lebbeyk. Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk. İnnel-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk, lâ şerîke lek.*" sözcükleriyle olmuştu. (Ezrakî, 2003, c. 1 s. 287)

Vakfenin yeri ile zamanı konusunda yapılan çifte standardı ve tahrifatı da bizzat Hz. Peygamber düzeltmişti. Nitekim Kureyş tarafından uygulanan Ahmesilerin Müzdelife'de, Hillîlerin de Arafat'ta vakfeye durma ayırımına son vermek üzere emîrliğini Hz. Ebû Bekir'in yapmış olduğu 9/630 yılındaki hac seyahati sırasında kabileyi uğurlarken, kurban bayramından bir gün önce Müzdelife'de değil de Arafat'ta vakfe yapılmasını, güneş batmadan Arafat'ın terk edilmemesini, güneş doğmadan da Müzdelife'den çıkış yapılmasını tembih etmişti. (Vâkıdî, t.y., c. 3 s. 1077; Ezrakî, 2003, c. 1 s. 278) Yine bir yıl sonra hep birlikte hac ibadetini yapmak için tüm Müslümanlara çağrıda bulunan Allah Resûlü, Arafat'ta vakfe görevini icra ederken bir grup Müslümanın gelip haccın nasıl yapılacağını sorması üzerine "*Hac Arafat'tır ...*" (İbn Ebû Şeybe, 1989, c. 3 s. 225-226; Ahmed b. Hanbel, 2005, c. 31 s. 63-66; İbn Mâce, 1918, "Menâsik", 57) şeklinde cevap vererek Arafat'ta vakfeye durmayan haccının geçerli olmayacağı ile ilgili açık bir uyarıda bulunmuş ve buradaki Müslümanlara hitabı sırasında ayrıca şu cümlelere yer vermişti: "*Müşrikler ve puta tapanlar, güneşin batımına yakın Arafat'tan, güneşin doğuşuyla birlikte Müzdelife'den ayrılırlardı. Biz ise güneş batıncaya ve oruçlu kimse iftar edebileceği vakit geçinceye kadar Arafat'tan ayrılmayacak, yarın da güneş doğmadan önce Müzdelife'den çıkış yapacağız. Bizim yolumuz tamamen onlarınkinden farklıdır.*" (Ezrakî, 2003, c. 1 s. 282-283)

Câhiliye adetlerine olan muhalefetini her bir uygulamasında açıkça gösteren Hz. Peygamber, Arafat'taki vakfe görevinden sonra devesiyle Müzdelife'ye gelmiş, geceyi burada geçirdikten sonra sabah namazını Müzdelife'de kılmış, müteakiben bölge sınırları içerisinde yer alan Kuzah tepesinde vakfe görevini yerine getirmiş ve güneş doğmadan önce "*Şüphesiz Kureyş İbrahim'in ahbine muhalefet etti.*" diyerek yeniden yola koyulmuştu. Yanındaki Müslümanlarla birlikte Muhassir vadisinden hızlıca geçip Mina mevkiine gelen Allah Resûlü, müşriklerden farklı olarak kuşluk vaktinde şeytanı taşlamış ve o ana kadar da Telbiye'ye devam etmişti. Ardından kurban görevini ifa etmek için Mina'daki kesim yerine gelip yanında getirdiği kurbanlıkların bir kısmını bizzat kendi eliyle kurban etmiş, akabinde saçlarını traş ettirmiş, bıyıklarını ve sakallarını kısaltıp tırnaklarını kesmiş, sonrasında da güzel koku sürünüp gömleğini giyerek ihramdan çıkmıştı. (Vâkıdî, t.y., c. 3 s. 1099-1109; Ayrıca bkz. İbn Sa'd, 2001, c. 2 s. 158; Belâzürî, 1996, c. 1 s. 475)

Kurban kesip ihramdan çıktıktan sonra ilk sırayı tavaf almaktaydı. Haccın en önemli rükünlerinden biri olan tavafı da müşrikler birçok şirk alametiyle tahrif etmişlerdi. Resûl-i Ekrem ise emîrliğini Hz. Ebû Bekir'in yaptığı 9/630 yılındaki hac seyahati sırasında, bu seneden sonra hiçbir müşrikin hac yapamayacağını ve Kâbe'yi çıplak bir biçimde tavaf edemeyeceğini ilan ettirerek (Vâkıdî, t.y., 3/1078; İbn Hişâm, 1990, c. 4 s. 189; İbn Sa'd, 2001, c. 2 s. 154) ilk adımı atmıştı. Daha sonra da tavafın nasıl yapılması gerektiğini, Veda haccı sırasında uygulamalı olarak Müslümanlara öğretmişti.

Hz. Peygamber hac yapmak üzere Medine'den ayrıldıktan sonra yol üzerindeki Beydâ mevkiinde hacca niyetlenmiş ve yola devam edip Mekke'ye girdiği zaman, şehrin sınırları dışında yaşayıp Kâbe'yi ziyaret etmek isteyenlerin yapması gerektiği gibi önce umre yapmak için Kâbe'ye doğru harekete geçmişti. Zira böylelikle hac aylarında umre yapmanın en büyük günahlardan biri olduğu inancı da yıkılmış olacaktı. Şehre kuzey kısmındaki Benî Şeybe

kapısından giriş yapan Allah Resûlü, Kâbe'yi görür görmez ellerini kaldırıp "Allah'ım bu evin şerefini, büyüklüğünü, hürmet ve heybetini artır. Burada hac ve umre yapanların da şerefini, büyüklüğünü, hürmetini, heybet ve iyiliğini artır." diye dua etmiş, ardından da Kâbe'yi tavafa yönelmişti. İki parça kumaştan oluşan ihramının ridâ adındaki üst kısmının bir ucunu sağ koltuğunun altından alıp sol omzunun üzerine atmış ve sağ kolunu açmış bir şekilde "Bismillâhi Allâhüekber" diyerek önce Hacerülesved'i selamlamıştı. Sonra Kâbe'yi sol tarafına alarak başladığı tavafının ilk üç şavtında remel yapmıştı. Bu arada Hacerülesved'i selamlayanlardan da "Bismillâhi Allâhüekber. Allah'a inandım ve Hz. Muhammed'e gelenleri tasdik ettim." demelerini istemişti. Hacerülesved ile Rüknyemânî arasında "Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver; bizi cehennem azabından koru." (Bakara 2/201) âyetini okuyan Resûl-i Ekrem, tavafın geriye kalan dört şavtını da tamamladıktan sonra Makâm-ı İbrâhim'in arkasına geçerek iki rekât namaz kılmış ve dönüp Hacerülesved'i tekrar selamlayarak tavafını bitirmişti. (Vâkıdî, t.y., c. 3 s. 1091-1098; İbn Sa'd, 2001, c. 2 s. 157-158)

Tavaftan sonra yapılacak son görev ise Bakara Sûresi 158. âyette tavaf olarak zikredilen sa'y idi. (İbn İshâk, 1978, s. 97-98; Buhârî, 2002, "Enbiyâ", 9; Fâkihî, 1994, c. 2 s. 209-212) Câhiliye döneminde Menât putu adına ihrama girip telbiye getiren ve bu yüzden de İsâf ile Nâile putunun yer aldığı Safâ ve Merve tepelerinde sa'y kendileri için haram kabul eden Yesribliler, Müslüman olduktan sonra söz konusu iki tepe arasındaki sa'y görevi için çekinceli davranmışlar ve konuyu Hz. Peygamber'e arz ettiklerinde nâzil olan şu âyetle gereken cevabı almışlardı: "Safâ ile Merve Allah'ın nişânelerindedir; dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükâfatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir." (Bakara 2/158; İbn İshâk, 1978, s. 99; Taberî, 2001, c. 2 s. 718-719)

Allah Resûlü bu görevi de yerine getirmek için Vedâ haccı sırasında yapmış olduğu tavafı müteakiben "Allah'ın (âyette) başladığı yerden başlıyorum."² diyerek Benî Mahzûm kapısından önce Safâ tepesine çıkmıştı. Burada yedi defa tekbir getirdikten sonra "Allah'tan başka ilah yoktur. Allah birdir, ortağı yoktur. Bütün mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur ve her şeye gücü yeten O'dur. Allah va'dini yerine getirdi. Kuluna yardım etti. Toplanmış olan bütün kabileleri tek başına bozguna uğrattı." anlamına gelen "Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh. Lehu'l mulku ve lehu'l-hamdu ve huve alâ kulli şey'in Kadîr. Sadaka va'deh ve nasara 'abdeh ve hezeme'l-ahzâbe vahdeh." şeklinde dua etmişti. Sonra etrafındaki Müslümanlara "Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah size sa'y'i vacip kıldı. Sa'y yapınız." demiş ve Safâ'dan Merve'ye doğru sa'y yapmak üzere yürüyüşe başlamıştı. Safâ ile Merve arasındaki vadiye inince yürüyüşünü biraz hızlandırmış ve "Rabbîğfir verham. İnneke ente'l e'azzül ekram." yani "Rabbim beni başışla, bana merhamet et. Şüphesiz Sen en yüce ve en ikram sahibisin." dualarıyla Merve'ye doğru yürüyüşünü devam ettirmişti. Merve'ye gelince Safâ tepesinde yaptığının bir benzerini burada da tekrarlamış ve Safâ'dan başladığı sa'y görevini dört gidiş üç dönüş yapmak üzere Merve tepesinde tamamlamıştı. (Vâkıdî, t.y., c. 3 s. 1098-1099) Bu suretle İslâm'a uygun bir sa'yin nasıl yapılması gerektiğini bizzat Müslümanlara öğretmişti.

Sonuç

İslâm öncesi Arap toplumunun herhangi bir kutsal metni olmadığından dinî pratikleri, atalarından gördükleri ve duyduklarına dayanıyordu. Bu sebeple ibadetlerin standart bir şekilde yapılması zorlaşıyor, her kabilenin kendine has farklı uygulamaları söz konusu olabiliyordu. Bununla beraber Allah Resûlü'nün dünyaya geldiği dönemde genel hatlarıyla

² Bakara Sûresi 158. âyette Yüce Allah önce Safâ tepesini zikretmiştir. Şöyle ki: "Safâ ile Merve Allah'ın nişanelerindedir..."

Araplar arasında en canlı dinî ritüel olarak kabul görmüş bir hac ibadeti varlığını devam ettirmekteydi. Bu dönemde yapılan hac organizasyonu birtakım dinî, siyasi, sosyal ve hukuki ilişkilerin de gelişmesine vesile olmuştu. Bundan dolayı hac ibadeti, başta Hicaz bölgesi olmak üzere Arap toplumunda oldukça önemli bir yere sahipti.

Hac ibadetinin tevhid inancına ve Hz. İbrâhim'in sünnetine uygun olarak aslına döndürülme süreci, farklı zamanlarda nâzil olan âyetler ve Allah Resûlü'nün Umretü'l-kazâ ziyareti ile başlamış, Veda haccındaki uygulamaları ile son bulmuştu. Böylece şirk içeren unsurlardan tamamen arınan hac, Müslümanların birlik ve beraberliğini simgeleyen en önemli ibadetlerden biri haline gelmişti. Farklı ırklara, dillere, kültürlere, ekonomik ve sosyal durumlara sahip Müslümanların aynı statü ve kıyafetler içerisinde bir araya gelmeleri, büyük bir koşuşturmacanın içerisine girerek ibadet etmeleri, adeta ahirette yeniden dirilişi ve toplanmayı temsil etmekteydi.

Kaynakça

Ahmed b. Hanbel. (2005). *el-Müsned*. Ürdün: Beytü'l-Efkârî'd-Düveliyye.

Ateş, A. O. (1996). *İslam'a Göre Cahiliye ve Ehl-i Kitab Örf Âdetleri*. İstanbul: Beyan Yayınları.

Barış, M. N. (2021). İslâm Tarihi Kaynaklarında Hac (Hz. Peygamber ve Hulefâ-yi Râşidîn Dönemleri). *Eskiye*, 44, 549-568. <https://doi.org/10.37697/eskiye.908165>

Belâzürî. (1996). *Ensâbü'l-esrâf*. nşr. Süheyl Zekkâr – Riyâz Ziriklî. 13 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Fikr.

Belâzürî. (1987). *Fütûhu'l-büldân*. nşr. Abdullah Enîs et-Tabbâ' - Ömer Enîs et-Tabbâ'. Beyrut: Müessesetü'l-Ma'ârif.

Bîrûnî. (1878). *el-Âsârü'l-bâkiye 'ani'l-kurûni'l-hâliye*. thk.C. Eduard Sachau. Leipzig: F. A. Brockhaus.

Buhârî. (2002). *Sahîhu'l-Buhârî*. Beyrut-Dımaşk: Dâru İbn Kesir.

Cevâd Ali. (1993). *el-Mufaşşal fî târîhi'l-Arab kable'l-İslâm*. 10 cilt. Bağdat: Câmî'atu Bağdâd.

Demircan, A. (2020). *Kur'an'ın Geliş Ortamında İnanç ve İbadetler*. İstanbul: Kuramer Yay.

Ezrakî. (2003). *Ahbâru Mekke ve mâ câ'e fihâ mine'l-âsâr*. thk. Abdülmelîk b. Abdillâh b. Dehîş. 2 Cilt. Mekke: Mektebetü'l-Esedî.

Fayda, M. (2006). Nesî. *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. (Cilt. 32, ss. 578-579). İstanbul: TDV Yayınları.

Fâkihî. (1994). *Ahbâru Mekke fî kadîmi'd-dehr ve hadîsih*. thk. Abdülmelîk b. Abdillâh b. Dehîş. 6 Cilt. Beyrut: Dâru Hadr.

İbn Ebû Şeybe. (1989). *el-Musannef fi'l-ehâdis ve'l-âsâr*. nşr. Kemâl Yûsuf el-Hût. 7 Cilt. Beyrut: Dâru't-Tâc.

İbn Hibban. (t.y.). *es-Sîretü'n-nebeviyye ve ahbâru'l-hulefâ'*. thk. Sa'd Kerim el-Fakiy. İskenderiye: Daru İbn Haldun.

İbn Hişâm. (1990). *es-Sîretü'n-Nebeviyye*. nşr. Ömer Abdüsselâm Tedmürî. 4 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Kütübî'l-Arabî.

İbn İshâk. (1978). *Kitâbü's-Siyer ve'l-megâzî*. nşr. Süheyl Zekkâr. Beyrut: Dâru'l-Fikr.

İbn Mâce. (1918). *es-Sünen*. nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkî. Kahire: Dâru İhyâi'l-Kütübi'l-'Arabiyye.

İbn Manzûr. (t.y.). *Lisânü'l-'Arab*. 15 Cilt. Beyrut: Dâru Sâdır.

İbn Sa'd. (2001). *Kitâbü't-Tabakâti'l-kebîr*. thk. Ali Muhammed Ömer. 11 Cilt. Kahire: Mektebetü'l-Hâncî.

Kâsım b. Sellâm. (2007). *Kitâbü'l-Emvâl*. nşr. Ebû Enes Seyyid b. Receb. Cilt 2. Mısır-Riyad: Dârü'l-Hedyî'n-Nebevî-Dârü'l-Fazîle.

Kelbî. (1995). *Kitâbü'l-Eşnâm*. thk. Ahmed Zekî Paşa. Kahire: Dârü'l-Kütübi'l-Mısriyye.

Mâlik b. Enes. (1998). *el-Muvatta' Rivoâyetu Ebû Mus'ab ez-Zührî el-Medenî*. nşr. Beşşâr Avvâd Ma'rûf - Mahmûd Muhammed Halîl. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle.

Muhammed b. Habîb. (1942). *Kitâbü'l-Muḥabber*. nşr. Eliza Lichtenstadter. Haydarâbâd: Dâiretü'l-Ma'ârifî'l-Osmaniyye.

Müslim b. Haccâc. (2006). *Şaḥîḥu Müslim*. nşr. Ebû Kuteybe Nazar Muhammed el-Fâryâbî. Riyad: Dâru Taybe.

Schacht, J. (2001). Taklîd. *Milli Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi*. (Cilt. 11, ss. 681-683). Eskişehir: Etam A.Ş. Matbaa.

Şulul, K. (2008). *İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber Devri Kronolojisi*. İstanbul: İnsan Yayınları.

Taberî. (2001). *Câmi u'l-beyân an tevîli âyi'l-Kurân*, thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî. 26 Cilt. Kahire: Dâru Hecr.

Taberî. (1967). *Târîḥu't-Taberî Târîḥu'r-rusül ve'l-mülûk*. thk. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrâhim. 11 Cilt. Kahire: Dâru'l-Me'ârif.

Tirmizî. (1996). *el-Câmiül Kebîr*. nşr. Beşşâr Avvâd Marûf. 6 Cilt. Beyrut: Dâru'l-Ġarbi'l-İslâmî.

Vâkîdî. (t.y.). *Kitâbü'l-Megâzî*. thk. Marsden Jones. 3 Cilt. Beyrut: 'Âlemü'l-Kütüb.

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

في رحاب جامعة أنقرة يلدرم بيازيد في العاصمة التركية اجتمع علماء وباحثون متخصصون من مختلف بلدان العالم وقدموا مشاركاتهم وبحوثهم ضمن المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، يضم هذا الكتاب المتون الكاملة للأبحاث المقدمة، والتي نرجو أن تكون ذات فائدة للباحثين وذات أثر ايجابي علي المجتمع الأكاديمي وعلي المجتمع الإنساني ككل.

